

KORXONALAR QURISH VA LOYIHA UCHUN ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA ASOSIY TALABLAR

Nomozov Akbar Shoqulovich

Bank molya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751436>

O'zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish sohasida 14 ta xalqaro konvensiya, shuningdek, protokollar, bitimlar va o'zaro anglashuv memorandumlarining ishtirokchisi hisoblanadi. O'zbekiston Rio-de-Janeyro Deklaratsiyasi tamoyillari va XXI asr Kun tartibini qo'llab-quvvatlagani holda, 2030-yilgacha Barqaror rivojlanishning 16 ta maqsadini (BRM) ham qabul qildi, shu bilan bir qatorda aholini sifatli toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha mamlakat faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Yuqorida keltirib o'tilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning atrof-muhit holati va inson kamoloti bo'yicha global reytingidagi mavqei tobora yaxshilanib bormoqda.

O'zbekiston 2030-yilgacha bo'lgan davrda Parij kelishuvi doirasida issiqxona gazlari tashlamalari bo'yicha o'z majburiyatlarini yangiladi. Glazgoda (Buyuk Britaniya) o'tkazilgan BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi tomonlarining 26-konferensiyasida O'zbekiston iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha yangi maqsadini e'lon qildi, ya'ni 2030-yilgacha issiqxona gazlarining YaIM birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish hamda moslashish salohiyatini rivojlantirish maqsadlarini yana bir bor tasdiqladi. 2022-yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi 2020-yilga nisbatan 2030-yilga borib metan tashlamalarini kamida 30 foizga kamaytirish bo'yicha mamlakatlarning jamoaviy maqsadiga erishishga qaratilgan Global tashabbusga (Global Methane Pledge) qo'shildi. Respublikaning xalqaro konvensiyalarga, jumldan, Havoni uzoq masofalargacha transchegaraviy ifloslanishi to'g'risidagi konvensiya, Xalqaro savdoda alohida xavfli kimyoviy moddalar va pestitsidlarga nisbatan asoslantirilgan dastlabki kelishuv tartib-taomili to'g'risidagi Rotterdam konvensiyasi, Axborot olish, qaror qabul qilish jarayonida jamoatchilikning ishtiroki va atrof-muhitga oid masalalar bo'yicha odil sudlovdan foydalanish to'g'risidagi Orxuss konvensiyasiga qo'shilishi bo'yicha tarmoqlararo ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, Ekologiya kodeksi va Sog'liqni saqlash kodeksining loyihalari tayyorlandi. 1999-yilning oktyabr oyida O'zbekiston BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasiga o'zining Birinchi milliy axborotini taqdim etdi, undan so'ng ketma-ket yana ikkita axborot (shuningdek, Milliy inventarizatsiya bo'yicha hisobotlar) taqdim etildi. 2021-yilda yangilangan

ma'lumotlar bo'yicha Birinchi ikki yillik hisobotda (FBUR) issiqxona gazlari tashlamalarini kamaytirish va iqtisodiyotning turli sohalarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha sa'y-harakatlar aks ettirildi. Joriy milliy axborot ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston uchun moslashuvning asosiy sa'y-harakatlari turli xo'jalik sohalarida suvdan foydalanish va suvni tejash usullarini maqbullashtirish, shuningdek, moslashuvchan qishloq xo'jaligini rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Kelgusi To'rtinchi milliy axborot iqlim o'zgarishiga moslashish va oqibatlarni yumshatish masalalariga bag'ishlanadi. Oqibatlarni yumshatishning aniqlangan kamchiliklari qaror qabul qilish, tarmoqlararo aloqa va muvofiqlashtirish, milliy darajada belgilangan hissaning o'sishini kuzatish va kengaytirilgan shaffoflik tizimiga rioya qilishga oiddir. Moslashuvdagi kamchiliklar jamiyat va iqtisodiyotning iqlimdan zaifligini kamaytirish uchun fan va texnologiyalardan foydalangan holda yetarli darajada integratsiyalashgan yondashuv qo'llanilmaganligi. Hozirgi kunda Ekologiya vazirligi tomonidan umumiy qiymati 106,547 mln. dollarlik 31 ta xalqaro grant loyihasi amalga oshirilmoqda. 2023–2024-yillar mobaynida jami 39,8 mln. AQSH dollari miqdorida yana 8 ta xalqaro loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Biologik xilmaxillikni saqlash, xavfli kimyoviy moddalar va chiqindilarni boshqarish, aqlli texnologiyalarni joriy etish sohasidagi qator istiqbolli xalqaro loyihalar mavjud.

Aholi sonining o'sishi 2030-yilga kelib sifatli suvga bo'lgan talabning 2,3 mlrd m³ dan 2,7–3,0 mlrd m³ gacha (18-20% ga) oshishiga olib kelishi kutilmoqda. Bu kommunal xizmatlar uchun suvga bo'lgan talabning yillik o'sishiga olib keladi (FAO, 2022-y.). So'nggi yillarda sanoat va energetika ham faol rivojlanmoqda, ularning suvga bo'lgan ehtiyoji yil sayin ortib bormoqda.

Yer usti suv resurslariga to'xtaladigan bo'lsak, mamlakatda 17 mingdan ortiq tabiiy ochiq suv oqimlari mavjud. Ularning 9,9 mingtasi Amudaryo, 4,9 mingtasi Sirdaryo havzalari va 2,9 mingtasi ikki daryo oralig'ida joylashgan. Biroq, ularning asosiy qismini uzunligi 10 km dan kam bo'lgan, ayniqsa Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan kichik soylar suv oqimlari tashkil etadi, ular, asosan deyarli butun yil davomida qaqrab yotgan daryolar bilan ifodalanadi, va, hatto uzunligi 10 km dan ortiq bo'lgan ochiq suv oqimlari ham har yili oqmaydi. Tog' daryolari vodiylarida 500 dan ortiq ko'llar mavjud bo'lib, ulardan eng kattasi Aydar-Arnasoy ko'llar tizimidir. Hozirgi paytda respublikada 70 ga yaqin suv omborlaridan, asosan sug'orish maqsadlarida foydalanilmoqda. Eng yirik suv omborlari, bu Tuyamo'yin, Chorvoq, To'dako'l va Kattaqo'rg'on suv omborlaridir. O'zbekistondagi eng yirik suv omborlari kompleks, va, asosan

irrigatsiya, energetika va sanoat maqsadlarida foydalaniladi. O'zbekistonning suv resurslari, asosan Sirdaryo va Amudaryo havzalarida 60% erigan qor-muz suvlari hisobiga shakllanadi. Yog'ingarchilik va muzliklar hisobiga suv resurslarining qo'shimcha ta'minoti daryo havzalariga qarab farq qiladi. Jumladan, Sirdaryo havzasida muzliklar ta'minoti 15%, yomg'ir 25%; Amudaryo havzasida muzliklar 25%, yomg'ir 15% ni tashkil etadi. Daryo oqimining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar, bu yog'ingarchilik o'zgaruvchanligining oshishi, havo haroratining ko'tarilishi, muzliklar degradatsiyasi, qor to'planishining kamayishi va daryo havzalarida bug'lanishning ko'payishi hisoblanadi. Yer usti oqimi rejimining o'zgarishi sizot suvlari resurslariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi

Sanoat binolari va inshootlarini loyihalash bosqichlari

- Texnik topshiriqni tayyorlash va buyurtmachi bilan muvofiqlashtirish.
- Kerakli dastlabki hujjatlar ro'yxatini aniqlash.
- Shartnoma loyahasini tayyorlash va buyurtmachi bilan kelishish.
- Buyurtmachi va nazorat organlari bilan loyihani muvofiqlashtirishni amalga oshirish.
- Uch o'lchovli dasturiy ta'minot majmualarida 3D qurilish modelini bajarish.

-Ishlab chiqarishga o'tkazish.

-Xaridorning ob'ektini jihozlash va etkazib berish.

-O'rnatish sxemalarini bajarish.

-Ob'ektda bajarilgan barcha turdagi ishlar uchun PPR-ni bajarish.

Sanoat korxonalarini, ob'ektlar va binolarni loyihalashga qo'yiladigan talablar

-GOST 27751-88 (ST CMEA 384-87) "qurilish inshootlari va poydevorlarining ishonchliligi. Hisoblashning asosiy qoidalari";

-SNIP 31-03-2001 "ishlab chiqarish binolari";

-SP 56.13330.2011 "ishlab chiqarish binolari";

-SNIP 2.03.11-85 "qurilish inshootlarini korroziyadan himoya qilish";

-Farmatsevtika sanoati binolari GMP yaxshi ishlab chiqarish amaliyotining xalqaro standartiga qat'iy muvofiq ravishda amalga oshiriladi;

-Xalqaro IFSGA muvofiq oziq-ovqat sanoati binolari;

-Ma'lumotlar markazi binolari xalqaro miqyosda qat'iy ravishda EIA / TIA-942 "ma'lumotlar markazi telekommunikatsiya infratuzilmasi standarti".

Yuqoridagi standartlar binoning dizayn xususiyatlariga, ularning dizayni va bezaklariga yuqori talablarni qo'yadi, masalan: kimyoviy agressiv muhitga qarshilik, antistatik, ekologik toza va boshqalar.

Sanoat binolari va inshootlarini loyihalash xususiyatlari

Me'morning sanoat binosi loyahasini ishlab chiqish bo'yicha ishi nafaqat eskiz rasmini tuzish, uni yanada rivojlantirish va fazoviy rejalashtirish echimini taklif qilish bilan bog'liq. Arxitektor ishi davomida, masalan, bunday maqsadlar uchun binolar uchun asosiy talablarni hisobga olish kerak:

- Binoning funktsional imkoniyatlari;
- Iqtisodiy maqsadga muvofiqlik;
- Binoning texnik xavfsizligi;
- Badiiy qadriyat va ekspressivlik.

Muhandislik va kommunikatsiya tizimlarini loyihalash juda muhimdir, chunki ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan uning uzluksiz ishlash imkoniyatiga bog'liq.

Ishlab chiqarish binolari ko'plab tarkibiy xususiyatlarga ega, ularni hisobga olish kerak. Masalan, ular jihozlarga joylashtirish uchun katta shiftli baland xonalarga ega bo'lishi mumkin. Agar binoda tebranish uskunalari qo'llaniladi deb taxmin qilinsa, dizaynerlar loyiha hujjatlarini yaratishda ushbu fakti hisobga olishlari shart.

Dizaynda 3D modellashtirish texnologiyasidan foydalanish mijozga dastlabki bosqichda uning sanoat korxonasi yoki boshqa biron bir ob'ekt qanday ko'rinishini ko'rish, barcha nuanslarni hisoblash va loyihada uning maydonida amalga oshiriladigan faoliyatning xususiyatlarini "tikish" imkonini beradi. Bundan tashqari, zamonaviy dasturiy texnologiyalardan foydalanish inson omilining ta'sirini va shunga mos ravishda dizayn va keyingi ishlab chiqarishda xatolar ehtimolini minimallashtiradi.

Rasm 1. 3D ramka modeli. Umumiy ko'rinish

Shakl 2. 3D ramka modeli. Old ko'rinish

Rasm 3. 3D ramka modeli. Yuqori ko'rinish

Rasm 4. 3D ramka modeli. Yon ko'rinish

Prefabrik binoning va uning tarkibiy qismlarining barcha parametrlarini aniq hisoblash kelajakda loyihani iloji boricha tezroq amalga oshirishga imkon beradi, o'zgartirish va takomillashtirish bilan chalg'itmasdan. Bu strukturaning iqtisodiy samaradorligini oshiradi, kapital qo'yilmalar va qoplash muddatlarini kamaytiradi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish Rapid Buildingga nafaqat texnik binolar (omborlar, angarlar) va sanoat korxonalari, balki fuqarolik, turar-joy va ishlab chiqarish inshootlari (sport inshootlari, savdo va ofis majmualari, turar-

joy binolari va boshqalar) loyihalarini ishlab chiqishga imkon beradi, bu esa prefabrik binolardan foydalanish uchun juda katta imkoniyatlarni ochib beradi.

Rasm 5. Yuqori kamarni qo'llab-quvvatlash tuguni

Rasm 6. Pastki kamarni qo'llab-quvvatlash tuguni

Rasm 7. Pastki kamarning gardish birikmasi

Rasm 8. Umumiy ko'rinish

Kompaniyaning yuqori malakali mutaxassislari, muhandislari, dizaynerlari, dizaynerlari dizayn va qurilishning har qanday bosqichida mijozga yordam berishga tayyor – texnik topshiriqni tuzish va eskiz loyihasini ishlab chiqishdan tortib, qurilish va foydalanishga topshirish uchun ruxsat olish uchun hujjatlar to'plamini tayyorlashgacha

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irgashev D. THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE LONGITUDINAL DISTANCE OF A PLUG-SOFTENER THAT WORKS WITHOUT TURNING THE SOIL BETWEEN GARDEN ROWS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 482-487.
2. Irgashev, D. B., RX Tovashov AR, and O. T. Sadikov. "Mamadiyrov. Technical Analysis of Plug Software When Working Between Gardens." International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 9.5 (2022).
3. Irgashev D. Improved plug-softener technology for working between garden rows //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 330-336.
4. Irgashev D. B., Hamarayev O. S. The Use of Disc Chisels in Surface Treatment Between Garden Rows //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 278-287.
5. Irgashev D. B. Analysis of Machines Providing Liquid Fertilizer to the Root System of Orchard and Vine Seedlings //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 356-362.
6. Irgashev, D., Toshtemirov, S., Maiviatov, F. M., & Muqimov, B. (2023). Placement of working bodies on the frame of the tool plow-ripper. In E3S Web of Conferences (Vol. 390). EDP Sciences.
7. Irgashev D. The effect of the upper softener of the sloped column working body working on the soil of garden fields on the energy indicators //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A8. – C. 133-137.

8. Irgashev D. B. et al. High softening performance indicators of plug-softener //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1284. – №. 1. – C. 012032.
9. Irgashev D. B. Analysis of Machines Providing Liquid Fertilizer to the Root System of Orchard and Vine Seedlings //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 356-362.
10. Irgashev D. B., Buriyev M. Analysis of the Coils Used in Soil Drilling //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 302-308.
11. Irgashev D. B. Basing the Constructional Parameters of the Plug-Softener that Works Between the Garden Rows //Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 14-19.
12. Irgashev D. B. CALCULATION OF THE STRENGTH OF WINGED JOINTS //JOURNAL OF THEORY, MATHEMATICS AND PHYSICS. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 1-6.
13. Irgashev D. B. COUPLINGS USED IN MECHANICAL ENGINEERING AND THEIR IMPORTANCE //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 1-10.
14. Mamatov F. M. et al. BOG 'QATOR ORALARINI ISHLOV BERADIGAN QIYA USTUNLI ISHCHI ORGANLARNI PARAMETRLARNI NAZARIY ASOSLASH //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 42-45.
15. Mamatov F. et al. Justification of the bottom softening parameters of working organ with a sloping column //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – C. 03010.
16. Irgashev D. THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE LONGITUDINAL DISTANCE OF A PLUG-SOFTENER THAT WORKS WITHOUT TURNING THE SOIL BETWEEN GARDEN ROWS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 482-487.
17. Begmurodvich, Irgashev Dilmurod. "Development and Problems of Vineyard Network in Uzbekistan." Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal 2, no. 1 (2023): 441-448.
18. Irgashev D. B., Buriyev M. Analysis of the Coils Used in Soil Drilling //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 302-308.

19. Bekmurodovich I. D. TECHNICAL CLASSIFICATION OF MACHINES THAT TILL THE SOIL BETWEEN ROWS OF VINEYARDS //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 10. – С. 369-379.
20. Irgashev D. БОҒ ҚАТОР ОРАЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ТАКОМИЛЛАШГАН ПЛУГ-ЮМШАТКИЧНИНГ ТЕХНИК ТАХЛИЛИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 330-336
21. Bekmurodovich I. D. TECHNICAL CLASSIFICATION OF MACHINES THAT TILL THE SOIL BETWEEN ROWS OF VINEYARDS //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 10. – С. 369-379.
22. Irgashev D. B., Buriyev M. Theoretical Justification of the Forces Generated on the Cylinder Surface of a Double Row Cat //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 157-162.
23. Irgashev D. B. AGROTECHNICAL REQUIREMENTS FOR DEEP TILLAGE WITHOUT TURNING THE SOIL //НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. – 2021. – С. 591-594.
24. Иргашев Д. Б. и др. БОҒ ҚАТОР ОРАЛАРИНИ ТЕКИС АҒДАРМАСДАН ИШЛОВ БERAДИГАН ҚИЯ УСТУНЛИ ЮМШАТКИЧНИ РАМА КОНСТРУКЦИЯСИДА ЖОЙЛАШИШ АСОСЛАШ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 138-146.
25. Irgashev D. B., Ganiev B. G. Based On Longitudinal Distance Of Sloped Column Working Bodies Working Between Garden Rows //American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 48-51.
26. Irgashev D. B., Safarov A. A. TUPROQQA AGDARGICHSIZ ISHLOV BERADIGAN ISHCHI ORGAN KONSTRUKSIYLARI VA ULARGA QO'YILAGAN TALABLLAR //Analysis of International Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 6-12.

